

Phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn trong chiến dịch Bắc tiến năm 1789: Một giả thiết tiếp cận từ góc độ kiểm soát thông tin

ĐỀ XUẤT GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU

Tác giả: Ngô Đức Anh - Nghiên cứu độc lập

Liên hệ: anhnguyenryan@gmail.com

Hoàn thành: 9 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt

Bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới về vai trò của phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn trong bối cảnh cuộc chiến giữa quân Tây Sơn và quân Thanh năm 1788 - 1789. Trong nhiều nghiên cứu trước đây, khu vực Tam Điệp thường được nhìn nhận chủ yếu như một tuyến phòng thủ quân sự. Bài viết này đưa ra giả thuyết cho rằng phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn còn có một chức năng chiến lược quan trọng khác: kiểm soát và gián đoạn luồng thông tin giữa vùng Bắc Hà với khu vực Thanh – Nghệ. Trên cơ sở phân tích nhiều nguồn tư liệu lịch sử và nghiên cứu liên quan, bao gồm Hoàng Lê nhất thống chí, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, cùng các công trình và tư liệu công bố hiện đại, bài viết tiến hành đối chiếu, tổng hợp và lập luận nhằm bước đầu kiểm chứng giả thuyết này. Từ đó, bài viết đồng thời phân tích những hệ quả chiến lược của việc kiểm soát phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn đối với việc bảo toàn và ổn định hậu phương Thanh – Nghệ, duy trì bí mật chiến lược và tạo điều kiện cho cuộc phản công bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn vào đầu xuân năm 1789. Qua đó, bài viết góp phần gợi mở một hướng tiếp cận mới trong việc nhận thức vai trò của Tam Điệp – Biện Sơn trong chiến lược quân sự của Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII.

Từ khóa: Tây Sơn; Tam Điệp – Biện Sơn; kiểm soát thông tin; chiến lược quân sự; năm 1789.